

Gráficos das Avaliações

Workload W1 - 100 usuários simultâneos.

Workload W2 - 500 usuários simultâneos.

Cenário C1 - Efetuar as requisições utilizando a API Gateway desenvolvida neste trabalho;

Cenário C2 - Realizar as mesmas requisições por meio da ferramenta Kong.

Endpoint Mobile

Avaliação A1 - *Workload W1* - Cenário C1

Avaliação A2 - *Workload W1* - Cenário C2

Avaliação A3 - Workload W2 - Cenário C1

Avaliação A4 - Workload W2 - Cenário C2

Endpoint Webservice

Avaliação A5 - Workload W1 - Cenário C1

Avaliação A6 - Workload W1 - Cenário C2

Avaliação A7 - Workload W2 - Cenário C1

Avaliação A8 - Workload W2 - Cenário C2

